

COMO PODEMOS CONTROLAR OS CASOS DE TUBERCULOSE RESISTENTE ONDE O SISTEMA E A INFRAESTRUTURA ESTÃO COMPROMETIDOS?

Márcia Schneider Zuzarte de Mendonça Gomes de Carvalho¹ (Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-7258-2662>)

¹ Direção Nacional de Saúde Pública (DNSP). Luanda, Angola.

EDITORIAL

Durante a era colonial, os serviços de saúde foram estruturados de maneira desigual, voltados principalmente ao atendimento dos colonizadores europeus. Paralelamente, programas verticais, impulsionados por agências internacionais, foram implementados, no final da década de 1950 e na década de 1960, para atingir objetivos específicos e com prazos definidos de forma a controlar doenças específicas, como malária e febre amarela, principalmente para o benefício econômico das colônias e seus investidores.

Em Angola, durante a construção do Sistema de saúde, vários programas de doenças específicas foram criados, em especial as doenças de importância nacional como Malária, HIV e Tuberculose (TB). Embora programas específicos para determinadas doenças, como a TB têm tentado expandir seus serviços e colocá-lo o mais próximo da comunidade, como recomendação internacional, estes têm sido limitados pela fragilidade dos sistemas públicos de saúde, caracterizada pela escassez de profissionais de saúde, deficiências no fornecimento de materiais e infraestrutura precária.

Todas essas questões e desafios foram suficientes para surgirem críticas pelo seu escopo limitado, por fragmentar os cuidados, canibalizar o financiamento e os recursos, criando ineficiências, resultando em oportunidades perdidas para tratar múltiplos problemas de forma integrada e por não serem sustentáveis. Além disso, acaba sendo uma oportunidade para novas discussões, sobre como os programas específicos para determinadas doenças podem contribuir para o fortalecimento dos serviços de saúde para a população em geral.

Autor correspondente:

Márcia Schneider Z. de M.G. de Carvalho

E-mail: aschneider00@hotmail.com

Fonte de financiamento: Não se aplica.

Parecer CEP: Não se aplica

Procedência:

Encomendado à Direção Nacional de Saúde Pública, DNSP, Angola

Avaliação por pares:

Avaliação pelo Editor

Recebido em: 11/11/2025

Aprovado em: 30/03/2026

A tuberculose resistente a medicamentos emergiu como uma das doenças infecciosas mais letais, sendo responsável por aproximadamente um quarto das mortes relacionadas à tuberculose. A carga da tuberculose multirresistente (TB-MDR), definida como TB resistente a pelo menos isoniazida e rifampicina, é estimada em 3,6% entre os casos de TB recém-diagnosticados e 20% entre os casos de retratamento. No entanto, globalmente, e na maioria dos países com alta carga de TB-MDR, menos de 25% das pessoas com suspeita de TB-MDR são diagnosticadas, e 6 milhões de africanos soropositivos para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) não têm acesso a testes de carga viral.

As estruturas dos sistemas de saúde nacionais não são as ideais para a administração eficaz do tratamento da tuberculose, especialmente para as formas resistentes a medicamentos, na maioria dos Países com alta incidência da doença, incluindo Angola. Entre os principais problemas tem-se recursos financeiros insuficientes, que impedem a expansão; treinamento e conhecimento técnico insuficiente; assistência técnica inconsistente e esporádica; redes de diagnóstico e encaminhamento ineficazes ou inexistentes; tecnologia da informação (TI) e coleta de dados limitadas.

Dos problemas mencionados anteriormente, a lacuna entre pacientes e diagnósticos laboratoriais de alta qualidade deve ser considerada uma das principais causas de mortalidade infecciosa evitável em todo o mundo. A melhoria dos sistemas de referência laboratorial permanece em segundo plano na agenda global de saúde, por alguns motivos:

- As **infraestruturas existentes são insuficientes** para acomodar a quantidade de dados gerados, que exigem grande conhecimento especializado e máquinas potentes para extração e análise.
- **Custo das máquinas e reagentes.** Os custos aumentam devido aos custos de envio, alfândega e à eventual margem de lucro das empresas locais.
- **Treinamento e capacitação em laboratório e bioinformática**

Isso se tornou um problema porque a melhoria dos laboratórios muitas vezes se perde em meio a agendas extensas. Laboratórios mais robustos não beneficiam, primordialmente, de uma única entidade patogênica e, portanto, permanecem sem o apoio de programas verticais de combate a doenças. Chamamos isso de monopólio da agenda, no qual o Norte global define a agenda sem levar em conta o ritmo de desenvolvimento dos Países do Sul global e a disponibilidade de recursos para atingir esses objetivos.

Um dos grupos mais afetados por esse problema são os pacientes com TB especialmente aqueles, que vivem em lugares recônditos, sem acesso ao teste molecular de diagnóstico rápido recomendado pela OMS e que ainda utilizam a microscopia de esfregaço de escarro, um teste que deixa de detectar até metade de todos os casos de tuberculose. Para esses pacientes não diagnosticados, as opções disponíveis

incluem o transporte por conta própria para um nível de atendimento mais elevado (frequentemente a um custo elevado), a necessidade de tratamento empírico para um diagnóstico não confirmado e a aceitação das consequências naturais e geralmente fatais da doença.

Enquanto esforços estão em andamento para evitar o aumento do número de casos, a implementação de um Sistema de Encaminhamento de Amostras (SEA) é essencial. O SEA é definido como um sistema coordenado que permite que uma unidade de saúde ou laboratório sem capacidade para realizar um ou mais testes envie, com segurança, a amostra de um paciente para outro laboratório de nível superior com capacidade para realizar o teste solicitado. O objetivo é o manuseio e tratamento seguros e eficientes das amostras para obter resultados confiáveis sem atrasos, a fim de fornecer o melhor atendimento possível aos pacientes na unidade de origem e iniciar o tratamento precocemente. Isso poderá aumentar as chances de cura, reduzir a transmissão comunitária e identificar a resistência à rifampicina. A estrutura laboratorial hierarquizada reflete a complexidade variável dos testes realizados em cada nível, com a complexidade dos testes diminuindo em direção ao nível inferior dentro da estrutura de saúde do país.

Para que seja um projeto funcional, contínuo e sustentável, é necessário o envolvimento do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, de profissionais de saúde, das partes interessadas, a participação de facilitadores especializados e a construção de uma rede comunitária de prática e de comparação de desempenho.

Assim, o primeiro fascículo do volume 18 da Revista de Investigação Biomédica (RIB), compromete-se em mesclar diferentes saberes e fazeres a partir de artigos originais e de revisão sobre bactérias resistentes como marcadores de qualidade em manguezais, atividade antimicrobiana das nanopartículas de ZnO frente às bactérias, ocorrência de doenças infecto parasitárias associadas a falta de saneamento básico, construção e validação de um guia para o consumo seguro de água de poços artesanais e um relato de caso sobre coagulação intravascular devido à sepse de foco dentário. Esperamos que a leitura seja prazerosa e auxilie na construção de novas pesquisas. Boa leitura!!!

HOW CAN WE CONTROL CASES OF DRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS WHERE THE SYSTEM AND INFRASTRUCTURE ARE COMPROMISED?

Márcia Schneider Zuzarte de Mendonça Gomes de Carvalho¹ (Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-7258-2662>)

¹ Direção Nacional de Saúde Pública (DNSP). Luanda, Angola.

EDITORIAL

During the colonial era, health services were structured unevenly, primarily geared towards serving European colonists. In parallel, vertical programs, driven by international agencies, were implemented in the late 1950s and 1960s to achieve specific objectives and deadlines to control diseases such as malaria and yellow fever, mainly for the economic benefit of the colonies and their investors.

In Angola, during the construction of the health system, several specific disease programs were created, especially for diseases of national importance such as malaria, HIV, and tuberculosis (TB). Although specific programs for certain diseases, such as TB, have attempted to expand their services and bring them closer to the community, as recommended internationally, these have been limited by the fragility of public health systems, characterized by a shortage of health professionals, deficiencies in the supply of materials, and poor infrastructure.

All these issues and challenges were enough to warrant criticism for their limited scope, for fragmenting care, for cannibalizing funding and resources, for creating inefficiencies, for missing opportunities to address multiple problems in an integrated way, and for not being sustainable. In addition, it presents an opportunity to discuss how targeted programs for specific diseases can strengthen health services for the general population.

Drug-resistant tuberculosis has emerged as one of the most lethal infectious diseases, accounting for approximately one-quarter of tuberculosis-related deaths. The burden of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), defined as TB resistant to at least isoniazid and rifampicin, is estimated at 3.6% among newly diagnosed TB cases and 20% among retreatment cases. However, globally, and in most countries with a high burden of MDR-TB, less than 25% of people suspected of having MDR-TB are diagnosed, and 6 million Africans who are HIV-positive do not have access to viral load testing.

Corresponding author:

Márcia Schneider Z. de M.G. de Carvalho

E-mail: aschneider00@hotmail.com

Funding source: Not applicable.

CEP Opinion: Not applicable

Origin:

Commissioned by the National Directorate of Public Health, DNSP, Angola

Peer Review:

Editor Review

Received: November 11, 2025

Approved: March 30, 2026

How to cite: Carvalho MSZMG. How can we control cases of drug-resistant tuberculosis where the system and infrastructure are compromised? RIB, 2026; n.01(vol.18): p. 01-06. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19927417>

Rev. Investig. Bioméd. São Luís, 2026 Jan-Jun, n.01(vol.18): 01-06

The structures of national health systems are not ideal for the effective administration of tuberculosis treatment, especially for drug-resistant forms, in most countries with a high incidence of the disease, including Angola. Among the main problems are insufficient financial resources, which hinder expansion; insufficient training and technical knowledge; inconsistent and sporadic technical assistance; ineffective or nonexistent diagnostic and referral networks; and limited information technology (IT) and data collection capabilities.

Of the problems mentioned above, the gap between patients and high-quality laboratory diagnoses should be considered one of the main causes of preventable infectious mortality worldwide. Improving laboratory reference systems remains secondary on the global health agenda for several reasons:

- ***Existing infrastructures are insufficient*** to accommodate the amount of data generated, which requires extensive specialized knowledge and powerful machines for extraction and analysis.
- ***Cost of machines and reagents*** Costs increase due to shipping, customs, and the eventual profit margins of local companies.
- ***Training and capacity building in laboratory and bioinformatics.***

This has become a problem because laboratory improvements are often lost amidst extensive agendas. More robust laboratories do not primarily benefit from a single pathogen and therefore lack support from vertical disease control programs. We call this agenda monopoly, in which the Global North sets the agenda without considering the pace of development of the Global South countries or the resources available to achieve these goals.

One of the groups most affected by this problem is TB patients, especially those living in remote areas without access to the rapid molecular diagnostic test recommended by the WHO, and who still use sputum smear microscopy, a test that fails to detect up to half of all tuberculosis cases. For these undiagnosed patients, the options available include self-transport to a higher level of care (often at a high cost), the need for empirical treatment for an unconfirmed diagnosis, and acceptance of the natural and often fatal consequences of the disease.

While efforts are underway to prevent a rise in cases, the implementation of a Sample Referral System (SRS) is essential. The SRS is defined as a coordinated system that allows a health unit or laboratory without the capacity to perform one or more tests to send a patient's sample to another, higher-level laboratory that has the capacity to perform the requested test. The goal is to ensure the safe and efficient handling and processing of samples to obtain reliable results without delay, in order to provide the best possible care to patients at the originating unit and initiate treatment early. This could

increase the chances of cure, reduce community transmission, and identify rifampicin resistance. The hierarchical laboratory structure reflects the varying complexity of tests performed at each level, with the complexity decreasing towards the lower level within the country's health structure.

For it to be a functional, continuous, and sustainable project, it requires the involvement of the Ministry of Health, the Ministry of Education, health professionals, stakeholders, specialized facilitators, and the construction of a community network of practice and performance comparison.

Thus, the first issue of volume 18 of the Journal of Biomedical Research (RIB) aims to blend different knowledge and practices through original and review articles on resistant bacteria as quality markers in mangroves, the antimicrobial activity of ZnO nanoparticles against bacteria, the occurrence of infectious and parasitic diseases associated with lack of basic sanitation, the construction and validation of a guide for the safe consumption of water from artesian wells, and a case report on intravascular coagulation due to sepsis of dental origin. We hope the reading is enjoyable and that it helps develop new research. Happy reading!!!